

УДК 338.264

Экологические проблемы России и потенциал энергетики в их решении

Иваненко А.И. [0000-0001-9367-8045]

Университет Западного Онтарио, Лондон, Онтарио, Канада

E-mail: ivanenko60@yahoo.com

Аннотация. В статье рассматривается вопрос интеграции государственных планов, связанных с охраной окружающей среды и, политики, направленной на развитие топливно-энергетического комплекса РФ. Анализ, проведенный на основе национальных проектов класса «Экология» и энергетической стратегии РФ, выявил минимальное пересечение двух областей планирования, что указывает на отсутствие комплексного подхода в данном направлении, которое является доминирующим во многих западных странах, озабоченных проблемой глобального потепления. Из этого следует вывод, что борьба с изменением климата не находит своего проявления в планах, установленных правительством РФ в областях экологии и энергетики.

Ключевые слова: проблемы экологии, энергетическая политика, борьба с изменением климата.

1 Введение

Борьба с изменением климата является одной из ключевых задач, стоящих перед правительствами многих западных стран. Основным решением данной проблемы считается изменение установленного баланса производства и потребления энергоресурсов в сторону уменьшения доли в потреблении углеводородных ресурсов и увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также за счет дальнейшего энергосбережения. Данные решения находят отражение в национальных программах, направленных на снижение выбросов парниковых газов энергоемкими отраслями экономики.

В подобной постановке вопроса прослеживается зависимость между поставленными экологическими задачами и инструментами энергетической политики, используемыми для их решения. Следовательно, нахождение подобной зависи-

мости указывает на значимость задачи борьбы с изменением климата в национальной политике.

На основе российских национальных проектов класса «Экология» и энергетической стратегии РФ, в данной статье проводится анализ сопоставимости экологических задач и возможных энергетических методов их решения в России, а также обратный анализ сопоставимости энергетических задач и возможных экологических проблем, которые они решают. В заключительном разделе оценивается общий потенциал энергетических инструментов, которые можно применить для решения экологических проблем, решаемых правительством РФ.

2 Схема определения и решения социальных проблем в демократических странах

Общепринятую в демократических странах процедуру выявления и решения социальных проблем, к числу которых относятся вопросы экологии, можно условно разделить на четыре стадии.

На самом первом этапе у группы граждан возникает определенное недовольство сложившимся состоянием дел или динамикой событий, затрагивающих их окружение (например, обнародование плана застройки местного лесного массива). Такие проблемы низового уровня возникают спонтанно, проходят стадию роста недовольства на местах и, обычно по причине отсутствия организованности заинтересованных лиц, переходят на стадию постепенной адаптации к новым условиям. В некоторых случаях проблема приобретает рабочую формулировку в форме общественной организации, что выводит ее на уровень общественного обсуждения в социальных сетях и прочих средствах массовой информации. При дальнейшем росте значимости проблемы, она попадает в поле зрения законодательных органов, которые обсуждают ее и, при наличии достаточной поддержки, легализируют проблему в рамках полномочий соответствующего органа. Официальное законодательное признание проблемы приводит в действие административные органы, которые выделяют ресурсы, необходимые для приведения в действие избранного метода решения проблемы или, при ее неприятии чиновниками, успешно ее саботируют, переводя общественное внимание на что-то другое.

В данной статье рассматриваются только те экологические проблемы, по которым были приняты административные меры по выделению ресурсов на их решение, то есть те проблемы охраны окружающей среды, которые были объявлены в виде федеральных проектов.

3 Экологические проблемы, решаемые правительством Российской Федерации

Бюджет РФ на 2020-2 годы устанавливает государственные расходы на охрану окружающей среды в размере 1,0-2,0% от суммы совокупных федеральных расходов, что ставит данный функциональный класс на 10-е место в общей классификации [1]. Тот факт, что задачи экологии выделены в отдельную статью расходов, позволяет говорить об их признании на самом высоком уровне в иерархии значимости социальных проблем. Однако относительно небольшие расходы бюджета наводят на мысль, что избранные для решения экологические проблемы признаются федеральным правительством нишевыми, то есть не имеющими общегосударственного значения.

Рассмотрение списка приоритетных программ и проектов класса «Экология» подтверждают первоначальное впечатление. Паспорт национального проекта «Экология» определяет 6 ключевых направлений [2]:

1. Эффективное обращение с отходами производства и потребления
2. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах
3. Повышение качества питьевой воды для населения
4. Экологическое оздоровление водных объектов
5. Сохранение биологического разнообразия
6. Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов

Как видно из списка, поставленные задачи относятся к несвязанным между собой проблемам повышения качества материальных ресурсов (земли и воды) или поддержания воспроизводства биологических ресурсов (животного мира и лесов). Такого рода проблемы были актуальны для западного мира 20-30 лет назад, что позволяет сделать вывод как об отсутствии комплексного подхода к вопросам экологии, так и политики «догоняющего» развития, принятой на уровне федерального правительства РФ.

Рассуждения на тему, почему так получилось и что могут сделать заинтересованные группы для кардинального изменения федеральной политики в отношении экологии, относятся к нормативным исследованиям, которые не затрагиваются в данной статье.

4 Задачи, поставленные федеральным правительством перед энергетической отраслью

Основные положения политики России в области энергетики можно найти в Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года [3]. Надо отметить, что данный документ относится к категории инструментов государственного мониторинга, то есть содержит общие формулировки проблем и устанавливает прогнозные ориентиры, но не приводит данные по выделению ресурсов на исполнение поставленных задач.

Среди приоритетов государственной энергетической политики, которые имеют внутреннюю поддержку и, следовательно, обобщают внутренние проблемы страны, можно выявить три направления:

- обеспечение энергетической безопасности страны в целом и на уровне субъектов, расположенных на геостратегических территориях (таких как Республика Крым и Калининградской области);
- удовлетворение внутреннего спроса на продукцию и услуги в сфере энергетики, в частности максимально возможное использование оборудования, имеющего подтверждение производства на территории РФ;
- максимальное использование преимуществ централизованных систем энергоснабжения.

Остальные приоритеты либо отвечают на проблемы, заявленные внешними заинтересованными сторонами и не имеющими внутренних групп поддержки (переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике), либо имеют декларативный, то есть уведомительный, характер (развитие конкуренции, рациональное природопользование, повышение результативности и эффективности управления энергетической отраслью).

В целом, можно заключить, что цели, поставленные правительством РФ перед энергетической отраслью страны, относятся, в основном, к решению задач национальной безопасности. Стратегия устанавливает приоритетность энергоснабжения для внутренних потребителей, а возможные проблемы с поставками импортного оборудования предлагается решать за счет импортозамещения. Особняком выделяется задача использования централизованных систем энергоснабжения, что может представлять собой попытку правительства РФ использовать конкурентное преимущество советской системы хозяйствования за счет более низких издержек по сравнению с индивидуальными системами обогрева, принятыми в США.

Как видно из приведенного отчета, общая российская проблематика в области энергетики, практически не пересекается с экологическими задачами.

Отдельно стоит отметить роль, отводимую в государственных программах возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), особенно в вопросах, связанных с проблемами изменения климата, в западных странах. Государственная программа РФ «Развитие энергетики» содержит подпрограмму «Развитие использования ВИЭ», которая декларирует задачу «развития отечественной научно-технологической базы и освоение передовых технологий в области использования возобновляемых источников энергии» [4]. Реализация подпрограммы должна была увеличить долю установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, до 0,39% в совокупном объеме генерирующих мощностей Единой энергетической системы России в 2019 году. Подобная формулировка задачи и заявленного показателя указывает, что ВИЭ рассматривается в РФ скорее как объект исследования для определения их практической стоимости, нежели практический метод решения экологических проблем. Однако недавняя существенная корректировка роста плановых показателей доли генерирующих объектов ВИЭ (до 4,5% в 2024) свидетельствует о накопленном положительном опыте и пере-

ходе к практическому применению ВИЭ. Дальнейшее изучение документа позволяет заключить, что основное предназначение ВИЭ видится в развитии распределенной генерации в удаленных и изолированных энергорайонах, то есть в решении задачи устойчивого электроснабжения потребителей, не подсоединенных к Единой энергетической системе России. Вопросы экологии в такой трактовке поставленной задачи не поднимаются, но косвенно могут быть затронуты, например, поскольку используемые сейчас дизельные генераторы будут, вероятно, частично заменены объектами ВИЭ, менее загрязняющие атмосферу.

5 Какие проблемы экологии, принятые правительством РФ, решаемы с помощью энергетических программ

Экологические проблемы, связанные с энергетической отраслью, можно условно разделить на три категории соответственно этапам производства и потребления энергии: экологически вредные отходы производства, потребления и проблемы, которые можно устранить посредством изменения энергоресурса (например, замена угля на природный газ в генерации электроэнергии).

В разделе 2 данной статьи был обозначен список проблем экологии, принятых к решению правительством РФ. Первые три из них могут быть частично решены за счет модификации энергетических цепочек.

Задача сокращения отходов производства и потребления подразумевает такое изменение отходов, которое переводит их в состояние, считающееся, по крайней мере, приемлемым для окружающей среды, а, в идеале, полезным для экономики. На такой результат нацелены проекты по преобразованию органических отходов в биогаз или твердое топливо. В настоящее время, проекты в этой области не выходят на уровень коммерческой окупаемости и, следовательно, требуют государственной поддержки для своего продолжения, что, в свою очередь, указывает на необходимость как установления «социальных издержек» генерации органических отходов, так и планирования дальнейшего использования полученных топливных продуктов.

Проблема снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, пожалуй, наиболее прямо относится к энергетической отрасли. На ум сразу приходят возможности, предлагаемые в транспорте, например, заменой двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели или двигатели, работающие на водороде. Но официально задача ставится иначе: в подпрограмме приводится список крупных промышленных центров (например, Нижний Тагил, Новокузнецк, Чита), что предполагает решения, связанные скорее с изменением структуры производства или его модернизация на местах, нежели с изменением структуры потребления энергии. В данной интерпретации, энергетическая компонента играет вспомогательную роль, оставляемую за ней общими промышленными решениями, связанными с изменением потребления энергии.

Наконец, задача повышения качества питьевой воды для населения может быть расширена за счет привлечения внимания к проблеме водоснабжения в

засушливых районах страны, в частности Республики Крым. Наиболее долгосрочным решением в данном случае был бы ввод в эксплуатацию достаточного количества обессоливающих установок, что потребует значительных затрат энергии. Однако, как и при рассмотрении предыдущей задачи, энергетическая компонента также не является здесь решающей.

6 Заключение

В данной статье ставилась задача очертить круг экологических проблем России и рассмотреть методы их решения с помощью энергетических программ. Конечным результатом статьи было определение потенциала таких программ в рамках установленных экологических задач.

Список экологических проблем России постоянно меняется, но он не представляет реального значения до тех пор, пока составляющие его проблемы не выходят на стадию общественного признания, выражаемого через выделение ресурсов под их решение. Хотя отдельные экологические проблемы могут решаться за счет ресурсов, выделяемых субъектами частного предпринимательства или негосударственными организациями, наиболее значимые российские программы в области охраны окружающей среды финансируются государством, в основном за счет средств федерального правительства. Поэтому в данной статье под термином «экологические проблемы» понимаются те задачи и методы их решения, которые были отобраны федеральным правительством.

Сначала, в статье обобщенно оценивались определенные таким образом задачи с точки зрения энергетики, но такой подход не выявил явной области пересечения экологических задач и энергетических методов их решения. Далее, подход был изменен на противоположный, то есть рассматривались энергетические задачи, поставленные правительством РФ, и их отношение к проблемам экологии. Однако подобное рассмотрение также не выявило пересечения энергетики с проблемами окружающей среды.

В последнем разделе статьи экологические проблемы оценивались с точки зрения возможного применения инструментов энергетической политики для решения поставленных экологических задач. Данный подход выявил некоторый потенциал энергетики, в частности связанный с производством биогаза и твердого топлива из органических отходов, но указал на необходимость государственного вмешательства для успешной реализации проектов, связанных с утилизацией отходов производства и потребления.

Литература

1. БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, рабочая ссылка от 26 сентября 2020 г. <https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/BDG.pdf>
2. Паспорт национального проекта «Экология», рабочая ссылка от 26 сентября 2020 г. https://www.mnr.gov.ru/activity/directions/natsionalnyy_proekt_ekologiya/
3. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, рабочая ссылка от 27 сентября 2020 г. <http://government.ru/docs/39847>
4. Государственная программа РФ «Развитие энергетики», в редакции от 26.08.2020 № 1281, рабочая ссылка от 28 сентября 2020 г. <https://minenergo.gov.ru/system/download/323/123783>

References

1. BUDGET FOR CITIZENS for the draft federal law on the federal budget for 2020 and planning period of 2021 – 2022, retrieved September 26, 2020 <https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/BDG.pdf>
2. Passport of the national project "Ecology", retrieved September 26, 2020 https://www.mnr.gov.ru/activity/directions/natsionalnyy_proekt_ekologiya/
3. Energy Strategy of the Russian Federation for the period up to 2035, retrieved September 27, 2020 <http://government.ru/docs/39847>
4. State Program of the Russian Federation "Energy Development", version from August 26, 2020 No. 1281, retrieved September 28, 2020 <https://minenergo.gov.ru/system/download/323/123783>

Environmental problems of Russia and potential of its power industry for their solution

V. A. Ivanenko

University of Western Ontario, London, Ontario, Canada

E-mail: ivanenko60@yahoo.com

Abstract. The article examines potential integration of government initiatives in the field of environmental protection and policies aimed at the development of energy sector of the Russian Federation. The analysis, carried out on the basis of national ecological projects and the energy strategy of the Russian Federation, reveals that the two planning areas are practically disjoint. This indicates that integrated approach towards solving the issue of global warming through modification of energy supply and demand patterns, which is dominant in many Western countries, has little political support in Russia. The article concludes that the goal to combat climate change, pronounced by the Russian government, has not been followed through in the factual government plans.

Keywords: environmental problems, energy policy, struggle with climate changes